

PROPUESTAS ARTÍSTICAS BAJO EL CONCEPTO DE LA IDENTIDAD PERUANA.

Marlon Reaño Rivero [1]

Introducción

El arte peruano se ha caracterizado por tener muy buenos exponentes, tomando como referencia histórica las obras Precolombinas, desde la orfebrería, la textilería y la cerámica, trabajos que influenciaron en las Artes Plásticas y sus nuevas formas de expresión, muestra de ello tenemos a destacados artistas que lograron obtener una propuesta sólida y trascendental, como Fernando de Szyszlo, Gerardo Chávez, Víctor Humareda, Alberto Quintanilla, Enrique Galdos Rivas, Víctor Delfín, Sérvulo Gutiérrez, José Sabogal, Venancio Shinki, José Tola, entre otros (Echeverría, 2014a).

Los cuales dejaron la valla muy alta en cuanto a la plástica y sus propuestas en el siglo XX, ahora nos queda apreciar y esperar con mucho optimismo a una nueva generación de artistas que puedan darnos nuevas propuestas creativas de gran nivel en este siglo XXI (Echeverría, 2014b), afortunadamente existen más espacios y galerías de arte donde uno pueda exhibir sus trabajos, cabe resaltar también que las redes sociales y sus nuevas herramientas de difusión ayudan demasiado en generar una mejor vitrina para los trabajos artísticos, muestra de ello ahora vemos a muchos artistas emergentes y consagrados siendo parte de estos espacios visibles generando un mayor alcance en estas nuevas plataformas.

Proceso Creativo

El desarrollo de cada obra artística desde la plástica va a depender mucho de las condiciones vivenciales y la capacidad de su creador, en este caso el artista, desde

un punto geográfico hasta la absorción en la sociedad como individuo, tomando en cuenta ese panorama será de gran ayuda para el inicio de nuevos bocetos donde empezará a tomar muchas formas hasta lograr ese acabado sólido que luego será motivado por uno o más colores, ya sea de agrado figurativo, abstracto, impresionista o conceptual, dicha obra debe lograr transmitir y viajar no solo en el entendimiento si no también con la imaginación, por lo general es el tiempo quien logra posicionar dicha obra en su lugar, el proceso creativo es tan arduo y romántico que al final no sabemos dónde acabará todo ese sueño.

A continuación, se presenta una serie de obras artísticas realizadas por el autor del presente documento, cuyo enfoque e inspiración ha sido el transmitir el sentir de una sociedad y generar el espacio para el fortalecimiento de identidad:

El Genio De Los Hilos:

Esta obra pictórica plasmada en óleo sobre lienzo, nos brinda una situación popular de la escena circense del Perú, cuyo personaje demuestra destreza con los hilos, cautivando al espectador y envolviéndonos en un instante surrealista dentro de la carpa del circo, espacio para desbordar toda imaginación, desde el personaje y su número de actuación, una complicidad no predecible desde el baile y el humor, haciendo énfasis a sus ritmos cotidianos, exagerados movimientos, formas controversiales que despiertan una carcajada y también una enorme sensibilidad por nuestro entorno.

[1] Artista, docente, músico y productor. Artista Plástico egresado de la Escuela de Formación Artística San Pedro de Cajas.
Correo: marlon.arte73@gmail.com

Fig. 1. El Genio De Los Hilos. Medidas: 100 x 80 cm – Óleo sobre lienzo – finalista en Premio Mapfre para las Artes 2017, Ministerio de Cultura.

acabado sólido que luego será motivado por uno o más colores, ya sea de agrado figurativo, abstracto, impresionista o conceptual, dicha obra debe lograr transmitir y viajar no solo en el entendimiento si no también con la imaginación, por lo general es el tiempo quien logra posicionar dicha obra en su lugar, el proceso creativo es tan arduo y romántico que al final no sabemos dónde acabará todo ese sueño.

A continuación, se presenta una serie de obras artísticas realizadas por el autor del presente documento, cuyo enfoque e inspiración ha sido el transmitir el sentir de una sociedad y generar el espacio para el fortalecimiento de identidad:

Guantes Ceremoniales:

Esta obra pictórica plasmada en óleo sobre lienzo, es un justo homenaje a la orfebrería precolombina, los artesanos de aquella época parecen haber tenido fuertes motivaciones religiosas que explican de alguna manera su esfuerzo técnico y artístico. En efecto, el metal tenía una compleja significación simbólica en las culturas precolombinas. Asociados a las divinidades del sol y la luna respectivamente, el oro y la plata eran vistos como regalos de los dioses.

Desde esta perspectiva, el metal representaba el orden primordial, identificado como fuente de energía y poder, razón por la cual la orfebrería precolombina consta de una amplia gama de representaciones zoomorfas, a su vez símbolos de la fuerza de la naturaleza. Por otra parte, el hallazgo de numerosas piezas en contextos funerarios refuerza la idea del metal como símbolo de lo primordial, al que regresa el individuo cuando muere. El objetivo pictórico fue lograr un acabado casi hiperrealista, cada detalle fue abordado con mucha paciencia y dedicación a tal punto de obtener una réplica pero desde la plástica.

Fig. 2. El Genio De Los Hilos. Medidas: 100 x 80 cm – Óleo sobre lienzo – finalista en Premio Mapfre para las Artes 2017, Ministerio de Cultura.

Jirón Trujillo (Lima):

Esta obra pictórica plasmada en óleo sobre lienzo, nos envuelve por aquel jirón y sus transeúntes, su plástica mantiene un carácter expresionista, dando movimientos direccionados por ambos extremos, la composición y el color despiertan sensaciones de una tarde con el inicio o el final de un recorrido por ese Jirón Trujillo, cabe resaltar que es uno de los barrios más antiguos de Lima, unido a través de un puente de piedra en el distrito del Rímac, manteniendo un movimiento comercial en la actualidad.

Fig. 3. Jirón Trujillo (Lima). Medidas: 50 x 40 cm – Óleo sobre lienzo 2021.

Honrando a los que se fueron:

Esta obra pictórica plasmada en óleo sobre lienzo, nos brinda una mirada a una costumbre prehispánica, como la muerte, el cual no era el fin de la vida, si no un tránsito que debía ser acompañado por familiares y amigos, el sentimiento colectivo es recordar a los seres que partieron, con alegría, cantar y bailar la música que disfrutaban cuando estaban con vida, llevar ofrendas para comer y beber con ellos de las cosas que más disfrutaban. Para la cosmovisión andina peruana, la muerte no debe ocasionar tristeza, sino alegría, porque es el paso a una mejor vida en otra dimensión. Desde su composición hasta el color, la escena del cuadro logra transmitir una sensación a nostalgia, pese a sus personajes haciendo posible un encuentro sonoro entre músicos y visitantes, la atmósfera del lugar nos lleva a pensar que en algún momento podemos ser quienes vayamos de visita o a quienes vengan a visitar.

El impacto de determinadas pinturas en la sociedad

Podemos observar el impacto desde un punto histórico, urbano y social, tales obras pictóricas mantienen un lenguaje dentro de su geografía, con diversas influencias artísticas, logrando aceptación y llevando un mensaje único en la plástica peruana.

Reflexión

Dentro de cada corriente o propuesta artística, siempre vamos a encontrar trabajos interesantes, ya sea en mayor o menor medida, confiamos en tener diversos lenguajes pictóricos que puedan acercarse al entendimiento común de la gente, desde una galería de arte, hasta una plataforma virtual, por que el trabajo arduo de un Artista, no debe pasar desapercibido, ya que este individuo ha decidido sumergirse por distintas sensaciones arriesgando el confort establecido, del cual no saldrá ileso por que su vida le pertenece al Arte, final efímero de gloria o fracaso pero de gran satisfacción para la historia y sus espectadores.

Fig. 4. Honrando a los que se fueron. Medidas: 56 x 46 cm – Óleo sobre lienzo 2021.

Conclusiones

Si tan solo observamos a nuestro alrededor nos podemos dar cuenta de lo mucho que se podría plasmar en el arte peruano, y que se puede fortalecer aún más nuestra identidad y la plástica; desde lo real hasta la ficción, todo es válido para alimentar el sueño y su propuesta. Afortunadamente esta época nos permite mostrar cualquier trabajo artístico sin ningún tipo de filtro, desde aficionados hasta verdaderos artistas.

Bibliografía

Echeverría, A. (2014a). Intimidad de la Creación. Autores y Compositores del Perú. Scotiabank Perú S.A. Lima, Perú.

Echeverría, A. (2014b). Intimidad de la creación. Talleres de artistas plásticos del Perú. Scotiabank. Perú S.A. Lima, Perú.